
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.12684397

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ СО СКЛОННОСТЬЮ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL CHARACTERISTICS ADULTS WITH A TENDENCY TO DEVIANT BEHAVIOR: THEORETICAL ASPECTS

БАШКИРОВА СНЕЖАНА ИГОРЕВНА,
СФ ГАОУ ВО «МГПУ».

BASHKIROVA SNEZHANA IGOREVNA,
SB SAEI HE «MGPU».

В данной статье рассматривается определение девиантного поведения, и приводятся мнения различных авторов на эту тему. Для понимания сущности отклоняющегося поведения используются специальные термины, такие как «делинквентность» и «девиантность». Также выявляются эмоционально-волевые особенности подростков, поскольку эмоции играют важную роль в поведении и деятельности человека. Приводятся функции эмоций, взаимосвязанные между собой. Проводится анализ влияния эмоционально-волевых особенностей на предрасположенность к девиантному поведению. Сделан вывод об обусловленности склонности к девиантному поведению личностными особенностями.

This article examines the definition of deviant behavior and provides the opinions of various authors on this topic. Special terms such as «delinquency» and «deviance» are used to understand the essence of deviant behavior. The emotional and volitional characteristics of adolescents are also revealed, since emotions play an important role in human behavior and activity. The functions of emotions, interconnected with each other, are given. The analysis of the influence of emotional and volitional characteristics on the predisposition to deviant behavior is carried out. It is concluded that the tendency to deviant behavior is conditioned by personal characteristics.

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентность, девиантность, эмоционально-волевые особенности подростков.

Key words: deviant behavior, delinquency, deviance, emotional and volitional characteristics of adolescents.

Определением понятия «девиантное» поведение занимались многие ученые, сравнив их, можно выделить общее определение этого значения, которое звучит следующим образом: девиантное поведение – это отклоняющееся поведение, включающее в себя

отдельные поступки или систему поступков, противоречащих общепринятым в обществе правовым или нравственным нормам.

Для определения сущности отклоняющегося поведения используются специальные термины, такие как «делинквентность» и «девиантность»: делинквентное поведение представляет собой цепь мелких правонарушений, отличных от серьезных криминальных деяний; девиантность поведения – это отклонение от общепринятых в обществе норм [1].

В психологии С.А. Беличева выделяет типы отклонений в поведении, такие как: социальные отклонения агрессивной ориентации, которые могут проявляться в различных действиях, направленных против личности, социальные отклонения корыстного и агрессивного типа, выражающиеся как вербально, так и невербально, и отклонения социально-пассивного типа, которые могут проявляться в стремлении к отказу от активной жизнедеятельности и уклонении от обязанностей [4].

Отклоняющееся поведение может быть следствием неблагоприятного психосоциального развития и нарушений процесса социализации, проявляющихся в различных формах детской и подростковой дезадаптации уже на ранних этапах [1]. Проявление детской и подростковой дезадаптации связано с усвоением социальных ролей, учебных программ, норм и требований социальных институтов, таких как семья и школа, которые играют ключевую роль в процессе социализации.

В последнее время усилился интерес специалистов в области психологии к периоду возрастного развития перехода от детского к собственно подростковому возрасту, а именно к периоду от 10 до 12 лет. Этот период ученые называют младшим подростковым возрастом.

Самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности, – это подростковый возраст. В нем формируются основы нравственности, социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Черты характера и основные формы межличностного поведения стабилизируются. Приоритетные мотивационные линии связаны со стремлением к личностному самосовершенствованию: самопознанию, самовыражению и самоутверждению. По мнению Л.С. Выготского, главной и новой чертой является высокий уровень самосознания, который является последней и самой верхней из всех перестроек, которым подвергается психология подростка [4].

В силу психофизиологических особенностей подростковый возраст является сензитивным для развития эмоционально-волевой сферы. Для её развития необходимо подключить психологические и педагогические ресурсы, обеспечивающие гармоничное развитие личности подростка, формирование качеств, необходимых для личностного роста, освоения продуктивных способов самореализации и самоконтроля.

Подросток демонстрирует свое субъективное психологическое состояние, проявляющееся в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного и неприятного, отношение человека к миру и людям. По мнению Е.А. Фоменко: «Эмоционально-волевая сфера – это свойства человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств» [5].

Эмоциональную сферу подростка характеризует эмоциональная возбудимость. Вспыльчивость, бурное проявление своих чувств характерны для подростков, поэтому они с увлечением берутся за интересное дело, горячо могут отстаивать свои взгляды, реагируют на несправедливость по отношению к себе и своим товарищам. По сравнению с младшими школьниками, у них большая устойчивость эмоциональных переживаний, подросток может длительно помнить обиды, поэтому взрослым или сверстникам нужно приложить достаточно усилий для восстановления отношений с подростком [6].

Волевая сфера подростков весьма противоречива. Процесс полового созревания в этом возрасте существенно изменяет нейродинамику, увеличивается подвижность нервных про-

цессов, происходит сдвиг баланса в сторону возбуждения, это отражается на изменениях волевой сферы.

Волевая регуляция выполняет функцию сознательного изменения степени «включения» эмоций». Эмоциональная и волевая регуляции могут создавать конкурирующие доминанты или совпадать по направлению. Но волевая регуляция практически всегда связана с эмоциями. В ситуациях, при возникновении в необходимости волевой регуляции, эмоции могут выступать в качестве оценки, они как бы санкционируют своим качественным содержанием и интенсивностью результат проявления волевых действий.

Контроль над эмоциями человека облегчает воля. Воля представляет собой способность к осознанной саморегуляции, связанную с напряжением усилий, принятием решений и стремлением к достижению целей. Это умение управлять появляющимися желаниями и сильными побуждениями. Обычно волевые действия не сопровождаются эмоциональным удовлетворением, но успешное завершение волевого акта приносит моральное удовлетворение. Высшим проявлением воли является опора на моральные ценности, идеалы и убеждения. Хотя воля сама по себе не приносит морального удовлетворения, успешное выполнение волевого действия обычно связано с чувством морального удовлетворения за его завершение. Воля всегда представляет собой борьбу между различными мотивами. По этим признакам можно выделить волевое действие среди других видов поведения. Процессы волевой регуляции начинают формироваться, когда ребенок осваивает речь и учится использовать ее как инструмент саморегуляции [1].

Волевая регуляция развивается в трех направлениях:

- Преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные;
- Обретение человеком контроля над своим поведением;
- Выработка волевых качеств личности.

Развитие эмоционально-волевой сферы в подростковом возрасте и успешное формирование положительных эмоционально-волевых особенностей личности несет в себе ключевое значение для последующих возрастных периодов. Эмоционально-волевая сфера представляет собой систему внутренней регуляции деятельности индивида, которая направлена на удовлетворение доминирующих потребностей, что приводит к устойчивому ощущению психологического комфорта и дает возможность продуктивно осуществлять собственную жизнедеятельность.

Эмоционально-волевая сфера личности включает в себя два тесно взаимосвязанных понятия, одним из которых являются человеческие эмоции и чувства, а другим – воля. Развитие эмоционально-волевой сферы личности является сложным процессом, который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

Факторами внешнего воздействия являются условия социальной среды, в которых находится подросток, факторами внутреннего воздействия – наследственность, особенности его физического развития.

Подросткам присущи различные типы нарушения поведения, особенно тем детям, кто остался без попечения родителей. Склонность к девиантному поведению у этих подростков обусловлена личностными особенностями. В частности, у подавляющего большинства воспитанников детского дома подросткового возраста отрицательные самооценки преобладают над положительными, причем с возрастом эта тенденция усиливается – самокритика, недовольство собой помогают преодолевать замеченные недостатки и тем самым повышать самоуважение. Однако у некоторых подростков этого не происходит, поэтому они постоянно чувствуют себя неудачниками. Их негативное самовосприятие складывается из трех различных, но взаимосвязанных видов опыта:

1) Они считают, что не имеют личностно-ценных качеств или не могут совершить личностно-ценные действия и, напротив, обладают отрицательными чертами или совершают отрицательные действия;

2) Они считают, что значимые для них другие люди не относятся к ним положительно или относятся отрицательно;

3) Они не умеют эффективно использовать механизмы психологической защиты, позволяющие снять или смягчить последствия первых двух элементов субъективного опыта.

Потребность в самоуважении у воспитанников детского дома особенно сильна, но в случаях, когда она не удовлетворяется социально приемлемыми способами, они обращаются к девиантным формам поведения [8].

Второй особенностью является то, что, считая себя уникальной личностью, подросток в то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Типичной чертой подростковых групп в детских домах является конформность – склонность человека к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей, подражательность, которая в данном случае рассматривается психологами как желание слиться с группой, ничем не выделяться, продиктованное потребностью в безопасности. Она же, по их мнению, выступает как механизм психологической защиты (социальная мимикрия).

По мнению Е.И. Манаповой, основные причины отклоняющегося поведения детей в том, что у них не реализуется «потребность в любви и признании, что приводит к деформации детской личности». В силу неправильно формирующегося опыта общения дети зачастую занимают по отношению к другим людям агрессивно-негативную позицию, а нереализованность потребностей в родительской любви и признании ведет к формированию у них отклоняющихся форм поведения, эмоциональному напряжению и фрустрации [9].

Следует также принять во внимание и проблемы воспитания таких детей, которые обусловлены тем, что:

1) Воспитанники детских домов - это преимущественно дети из неблагополучных семей, т.е. «алкогольных» и «криминальных», где родители лишены родительских прав;

2) Воспитанники детских домов особенно остро переживают нарушение психологического контакта с самыми близкими людьми, что приводит к росту их озлобленности, доходящей до отчаяния, или жестокости, пренебрежению к нормам поведения и обязанностям, равнодушию к общезначимым явлениям;

3) Значительная часть нарушений поведения или дисциплины совершается воспитанниками детских домов в состоянии сниженного уровня психической деятельности или в пограничном между нормой и патологией состоянии;

4) Среди факторов отклоняющегося поведения обнаруживаются такие, для предупреждения и устранения которых еще не найдены действенные средства. Это факторы психолого-педагогического характера, которые порождают и обуславливают такое поведение.

Следовательно, в подростковом возрасте для детей семья является референтной группой, оказывающей влияние на формирование нравственных ценностей, установок, мировоззрения, культуры поведения и общения. У ребят, проживающих в детском доме, такая референтная группа отсутствует, и на первое место выходят сверстники, в большинстве своем дети из неблагополучных семей, с искаженным восприятием моральных ценностей. Подростки в замкнутом пространстве детского дома передают друг другу свой отрицательный социальный опыт, а для приобретения положительного нет условий.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. К социально-психологическим характеристикам детей и подростков с девиантным поведением как специфической социальной группы можно отнести: – повышенная тревожность; – жестокость по отношению к взрослым и сверстникам; – агрессивность; – конфликтность и др., которые принимают устойчивый характер обычно в процессе стихийно – групп

пового общения, складывающегося в разного рода компаниях. Социально-психологический микроклимат этой группы оказывает решающее влияние на формирование поведенческой стратегии подростка, способы ассимиляции им девиантной (или делинквентной) субкультуры, на возникновение смысловых барьеров во взаимоотношениях с взрослыми.

2. В силу психофизиологических особенностей подростковый возраст является сензитивным для развития эмоционально-волевой сферы. Для её развития необходимо подключить психологические и педагогические ресурсы, обеспечивающие гармоничное развитие личности подростка, формирование качеств, необходимых для личностного роста, освоения продуктивных способов самореализации и самоконтроля. Младшие подростки, характеризующиеся высокой тревожностью и эмоциональной неустойчивостью, обладают средним и низким уровнем воли и волевой саморегуляции.

3. Эмоциональные нарушения и девиантный характер поведения подростков оказывают огромное влияние на развитие их личности. Необходимо уметь распознавать симптомы этих расстройств и оказывать помощь подростку, иначе последствия могут быть необратимыми.

Таким образом, подросткам присущи различные типы нарушения поведения, особенно тем детям, кто остался без попечения родителей. Склонность к девиантному поведению у этих подростков обусловлена личностными особенностями. В частности, у подавляющего большинства подростков отрицательные самооценки превалируют над положительными, причем с возрастом эта тенденция усиливается – самокритика, недовольство собой помогают преодолевать замеченные недостатки и тем самым повышать самоуважение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: «Академия», 2014. 672 с.
2. Азарова Л.А. Психология девиантного поведения / Л.А. Азарова, В.А. Сятковский. Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 164 с.
3. Антонян Ю.М. Неблагополучные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения преступности. М., 1983. 83 с.
4. Беличева С.А. Психосоциальная коррекция и реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением. М.: Соц. здоровье России, 1999. 181 с.
5. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. Норма и отклонение. М.: Педагогика, 1990. 144 с.
6. Выготский Л.С. Лекции по психологии. СПб.: Союз, 1997. 144 с.
7. Гишинский Я.И. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: уч. Пособие. СПб, 1993. 272 с.
8. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2001. 592 с.
9. Манапова Е.И. к вопросу о сущности девиантного поведения // Ежегодник российского психологического общества: Материалы 3-го всероссийского съезда психологов. СПб.: изд-во С.-Петербург. ун-та., 2003. URL: <https://pedlib.ru/Books/2/0410>.
10. Пырьев Е.А. Эмоциональный и смыслообразующий мотивы // Вестник ОГУ. Оренбург, 2014. №172. С. 158-166.

© Баикирова С.И., 2024.